

УДК: 616.36-002.2-003.826/.828-082-039.57:614.2:362.121:004.853

**ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОНТОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ
«МЕДИЧНА ДОПОМОГА ХВОРИМ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ
ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ»**

**PRACTICAL USE OF THE ONTOLOGICAL MODEL "MEDICAL
CARE FOR PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER
DISEASE"**

Носко Н.О.¹, ²Ладичук О.К.²

Nosko N.O.¹, Ladychuk O.K.²

¹ORCID ID: 0000-0002-0732-8223

²ORCID ID: 0000-0003-314-266X

Науковий керівник: професор кафедри гастроентерології, дієтології і
ендоскопії Національного університету охорони здоров'я України

імені П. Л. Шупика **Харченко В'ячеслав Вікторович**

Scientific supervisor: Professor of Gastroenterology, Dietetics and Endoscopy

Viacheslav Kharchenko

Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Кафедра гастроентерології, дієтології і ендоскопії

м. Київ, Україна

Shupyk National Healthcare University of Ukraine

Department of Gastroenterology, Dietetics and Endoscopy

Kyiv, Ukraine

e-mail: gastro_endo@ukr.net

Вступ: Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) включає дві морфологічні форми, що мають різний прогноз: неалкогольний жировий гепатоз (НАЖГ) та неалкогольний стеатогепатит (НАСГ). При НАСГ тяжкість і прогноз захворювання варіюють від фіброзу до цирозу та гепатоцелюлярної карциноми (ГЦК) [1]. НАЖХП асоціюється з метаболічним синдромом, цукровим діабетом 2 типу (ЦД 2 тип), гіпертонічною хворобою – патологіями, що мають спільні ланки патогенезу [1]. Актуальність НАЖХП обґрунтовується високим рівнем поширеності у західних країнах (від 17% до 46%) та значним фінансовим навантаженням на систему охорони здоров'я при формуванні цирозу печінки та ГЦК [1, 2]. Через відсутність доведеного медикаментозного лікування НАЖХП є актуальним вдосконалення діагностики пацієнтів групи високого ризику. Враховуючі дискусії фахівців провідних асоціацій по вивченню хвороб печінки щодо чітких алгоритмів ведення пацієнтів з НАЖХП, є актуальним систематизація знань з цього питання. Створення онтологічної моделі є новітнім шляхом для допомоги лікарю в прийнятті клінічного рішення.

Мета: Продемонструвати практичне використання створеної онтологічної моделі «Медична допомога хворим з неалкогольною жирОВОЮ хворобою печінки» для прийняття клінічного рішення.

Матеріали та методи: аналіз та систематизація літературних даних по НАЖХП методом онтології. Базисний текст онтології було створено в форматі

Word з використанням програми EndNote для цитування. Пошук статей та нормативних документів проводився в пошукових базах Web of Science, PubMed, Cochrane, сайт МОЗ України. Для реалізації онтології «Надання медичної допомоги пацієнтам з неалкогольною жировою хворобою печінки», основні роботи виконувалися в середовищі MSExcel та когнітивна інформаційна технологія (КІТ) «ПОЛІЕДР» [3,4]. Когнітивна інформаційна технологія «ПОЛІЕДР» [3, 4], призначена для підтримки процесів семантико-лінгвістичного аналізу великих обсягів просторово-розподіленої неструктурованої інформації (BigData), їх структуризації, встановлення контекстних зв'язків між документами, що обробляються, для прогнозування та підтримки процесів раціонального вибору з наступним формуванням інформаційно-аналітичних веб-орієнтованих рішень [3].

Результати та обговорення: Онтологічна модель «Медична допомога хворим з неалкогольною жировою хворобою печінки» має 334 вершини, містить 409 посилань на внутрішні джерела інформації, всього проіндексовано 506 сучасних джерел по даній темі. Інформація представлена в графовому, табличному та об'єктному варіантах.

За первинну основу онтологічної моделі «Надання медичної допомоги пацієнтам з неалкогольною жировою хворобою печінки» було покладено:

- рекомендації «EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease» 2016 р.[1];

- рекомендації Американської асоціації по вивченню хвороб печінки «The diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver disease: Practice guidance from the American Association for the Study of Liver Diseases» 2018 р.[5];

- рекомендації Італійської асоціації з вивчення печінки (AISF) «AISF position paper on nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD): Updates and future directions» 2017 р. [6];

- рекомендації Азіатсько-Тихоокеанської робочої групи «Asia-Pacific Working Party on Non-alcoholic Fatty Liver Disease guidelines 2017 Part 1: Definition, risk factors and assessment; Part 2: Management and special groups» [7, 8];

- рекомендації Національного інституту здоров'я та медичної допомоги (Великобританії) «Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Assessment and Management.» [9];

- систематичний огляд з мета-аналізом «Current guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease: A systematic review with comparative analysis» 2018 р.[10].

Подальше розгалуження онтологічної моделі було за рахунок медичних джерел інформації з найвищою доказовою базою, перевага надавалась мета-аналізам та систематичним оглядам, що вивчають НАЖХП та її зв'язок з іншими патологіями.

Через суперечливість даних в основних першоджерелах по критеріях дози алкоголю, скринінгу, неінвазивним методам діагностики НАЖХП, медикаментозному лікуванню - наведені порівняльні таблиці.

Для практичного використання зібрані дані і критерії по лабораторним та інструментальним неінвазивним методам діагностики стеатозу та фіброзу печінки, діагностична блок-схема для оцінки та моніторингу тяжкості захворювання у пацієнтів з підозрою на НАЖХП і метаболічними факторами ризику, алгоритм скринінгу гепатоцелюлярної карциноми та спостереження за переглянутими рекомендаціями Японії від 2021 року [1, 5-11].

Розроблено розділ «Класифікація вторинної НАЖХП». Наведені в ньому дані є принципово важливі лікарям задля проведення диференційного діагнозу при первинному виявленні у пацієнта стеатозу печінки [12].

Розроблено розділ по лабораторній діагностиці інсулінорезистентності, як одного з провідних патогенетичних механізмів розвитку НАЖХП. Наведені результати референтних показників Індексу НОМА-IR для формування групи ризику пацієнтів по розвитку НАЖХП.

Висновки: Продемонстровано практичне використання створеної онтологічної моделі «Медична допомога хворим з неалкогольною жировою хворобою печінки» для прийняття лікарем клінічного рішення.

Дослідження виконано в рамках науково - дослідної роботи кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії НУОЗ України ім. П.Л.Шупика «Профілактика, діагностика та лікування захворювань печінки та кишечника, поєднаних з патологією інших органів та систем» (державний реєстраційний номер: 0117U000908) і є фрагментом науково - дослідної роботи на тему «Обґрунтування онтологічної моделі медичної допомоги хворим з неалкогольною жировою хворобою печінки». (Державний реєстраційний номер: 0118U100267) Носко Наталі Олексіївни.

Ключові слова: неалкогольна жирова хвороба печінки, онтологія, систематизація, прийняття клінічного рішення.

- 1 European Association for the Study of the Liver (EASL); European Association for the Study of Diabetes (EASD); European Association for the Study of Obesity (EASO). EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease. *J Hepatol.* 2016 Jun;64(6):1388-402. doi: 10.1016/j.jhep.2015.11.004. Epub 2016 Apr 7. PMID: 27062661.
- 2 Younossi ZM, Koenig AB, Abdelatif D and al. Global epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease-Meta-analytic assessment of prevalence, incidence, and outcomes. *Hepatology.* 2016 Jul; 64(1):73-84. doi: 10.1002/hep.28431. Epub 2016 Feb 22. PMID: 26707365.
- 3 Мінцер О.П, Попова М.А, Приходнюк В.В, Стрижак О.Є. Онтологія в системній біомедицині. Київ, «Інтерсервіс» 2021 Р.300.
- 4 Свідоцтво про авторське право на твір №96078 від 17.02.2020 р. «Комп'ютерна програма “Когнітивна ІТ платформа ПОЛІЕДР” (“КІТ ПОЛІЕДР”) (“POLYHEDRON”)» Автори. Стрижак О.В., Глоба Л.С., Величко В.Ю., Попова М. А. та ін. Офіційний бюлетень №57 (31.03.2020) с. 402–403.
- 5 Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE and al. The diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver disease: Practice guidance from the American

- Association for the Study of Liver Diseases. *Hepatology*. 2018 Jan; 67(1):328-357. doi: 10.1002/hep.29367. Epub 2017 Sep 29. PMID: 28714183.
- 6 Italian Association for the Study of the Liver (AISF). AISF position paper on nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD): Updates and future directions. *Dig Liver Dis*. 2017 May; 49(5):471-483. doi: 10.1016/j.dld.2017.01.147. Epub 2017 Jan 23. PMID: 28215516.
 - 7 Wong VW, Chan WK, Chitturi S and al. Asia-Pacific Working Party on Non-alcoholic Fatty Liver Disease guidelines 2017-Part 1: Definition, risk factors and assessment. *J Gastroenterol Hepatol*. 2018 Jan; 33(1):70-85. doi: 10.1111/jgh.13857. PMID: 28670712.
 - 8 Chitturi S, Wong V, Chan W, and al. The Asia-Pacific Working Party on Non-alcoholic Fatty Liver Disease guidelines 2017Part 2: Management and special groups // *Journal of Gastroenterology and Hepatology*. – 2018. – T. 33, № 1. – С. 86-98.
 - 9 National Guideline Centre (UK). *Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Assessment and Management*. London: National Institute for Health and Care Excellence (UK); 2016 Jul. PMID: 27441333.
 - 10 Leoni S, Tovoli F, Napoli L, Serio I, Ferri S, Bolondi L. Current guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease: A systematic review with comparative analysis. *World J Gastroenterol*. 2018 Aug 14; 24(30):3361-3373. doi: 10.3748/wjg.v24.i30.3361. PMID: 30122876; PMCID: PMC6092580.
 - 11 Kogiso T, Tokushige K. The Current View of Nonalcoholic Fatty Liver Disease-Related Hepatocellular Carcinoma. *Cancers*. *Cancers*; 2021; 13(3):516.
 - 12 Харченко В, Носко Н. Диференційний діагноз неалкогольної жирової хвороби печінки, як складова створеної онтологічної моделі. *Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика*; 2019; 33:136-150.
 - 13 Nosko N, Kharchenko V. Insulin resistance as an indicator of differentiation for the formation of risk groups for non-alcoholic fat liver disease in patients without type 2 diabetes mellitus, as a part of ontological model of non-alcoholic fatty liver disease. *Wiadomości Lekarskie*; 2021 oct; V. LXXIV, 10(2):2593-2598.